

Atrof - muhitning ifloslanishi

Nabiyeva Ra'no

Buxoro viloyati Romitan

Tumani 41-IDUM geografiya fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada geografiya fanini o'qitishda o'quvchilar ta'lim tarbiyasida hamda fanni chuqur o'zlashtirishda tutgan o'rnini haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: ta'lim tarbiya, pedagogic texnologiyalar

Dars maqsadi :

Ta'limiy : o'quvchilarni yer yuzining hozirgi ekologik holati bilan tanishtirish , atmosfera va gidrosferada yuz berayotgan ekologik o'zgarishlar , dunyo miqyosida olib borilayotgan ekologik siyosat haqida ma'lumot berish.

Tarbiyaviy: o'quvchilarda ekologik madaniyatni rivojlantirish , tabiatga ehtiyotkorona munosabatda bo'lish zaruratini tushuntirish , dars jarayonida AKTdan foydalanish ko'nikmasini takomillashtirish.

Rivojlantiruvchi : o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatini kamol toptirish, tasavvurini boyitish , mustaqil fikrlash qobiliyatini o'stirish hamda kasb - hunarga yo'naltirish.

Kun shiori : “ Ona tabiat - hech chekmasin aziyat “.

Dars turi: yangi bilim beruvchi.

Dars usuli : ma'ruza, kichik guruhlarda ishlash, “ Emable”, “Shaxmat o'yini “, “ charxpalak “, bahs-munozara, “Assisment” texnologiyalaridan foydalanish.

Dars jihozi : jahonning siyosiy xaritasi , globus, 9- sinf o'quv atlas, rasmlar.

Texnik jihozlar : kompyuter, videoproyektor, geografik o'quv filmi.

Guruhlarga bo'lish

- 1- guruh : - “Litosfera “.
- 2- guruh : - “ Atmosfera “
- 3- guruh : - “Gidrosfera “

Dars shiori:

“ To'xtama, o'qi, o'rgan koinot ilmin ,
Zero , tinmay aylanar Kurrayi - zamin.”

1.Tashkiliy qism: (2 daqiqa) Salomlashish, davomat olish

- a) Geografiya madhiyasi (3 ta o'quvchi ketma – ket aytadi, naqoratini hamma birgalikda aytadi)

O'qiyman sayyoram eh buncha sirli ,
Dunyoning ilmi ko'p, rang – barang turli ,
Ustozlar o'g'iti yo'limda nurli ,
Eng qiziq fan do'stlar - Geografiya.

Xarita ko'zimga ehtirosli nur ,
Ishtiyoq qalbimda shiddatli va zo'r ,
Yurtim tabiati jonimga huzur ,
Eng qiziq fan do'stlar - Geografiya .

Orzum chin geograf kasbini qilish ,
Jahonning ilmini mukammal bilish ,

She‘rimda kuyladim , maqsad intilish ,
Eng qiziq fan do ‘stlar - Geografiya .

2. O‘tilgan mavzuni so‘rash : (10daqqa) “ Shaxmat ” taxtasiga keltirilgan ma‘lumotlardan namunalar:

1. Sayyoramiz bo‘ylab chuchuk suv qanday taqsimlangan ? Unga “ boy “ va “kambag‘al” hududlarni xaritadan ko‘rsating?
2. Qaysi davlatlar chuchuk suvni sotib oladi ?
3. Qaysi davlatlarda dengiz suvi chuchutib ishlatiladi ?
4. Dunyo okeani qanday sabablarga ko‘ra ifloslanib bormoqda ?
5. Iqlimiy va kosmik resurslar deb qanday resurslarga aytiladi ?
6. Rekreatsiya resurslari deb qanday resurslarga aytiladi ?
7. Rekreatsiya resurslarining mamlakatlar iqtisodiyotida qanday ahamiyati bor?
8. O‘zbekistonda rekreatsiya resurslarining qaysi guruhlari keng tarqalgan ? Ularni boshqa davlatlar bilan taqqoslab , baholang.

Yuqoridagi topshiriqlar asosida guruhlarning ballari e‘lon qilinadi.

Yangi mavzuni bayoni :

Dastlab monitor orqali “ Dunyoning ekologik muammolari” ga bag‘ishlangan videorolik namoyish etiladi.

O‘qituvchi o‘quvchilarga murojaat etadi: - O‘quvchilar , filmda tomosha qilganlarizdan kelib chiqib , bugungi mavzu qanday ekanligini sezgan bo‘lsangiz kerak. Demak ,siz bilan bugungi darsimiz davomida yer yuzasida atrof –muhitning ifloslanishi va uning sabab hamda

oqibatlari haqida fikrlashamiz.

O‘quvchilar , hozir sizga globusni aylantirib uzataman va quyidagi gapni o‘z fikrim bilan davom ettiraman. Sizlar ham ushbu fikrni o‘z fikr – mulohazalaringiz bilan davom ettirishingiz mumkin.

Doskaga yozilgan “ Yer yuzi men uchun.....” gapini o‘qituvchi davom ettiradi: _____

Yer yuzi men uchun tirik sayyora , unda men , mening o‘quvchilarim, farzandlarim yashaydi.

Globus navbat bilan guruh a‘zolaridan qo‘lma – qo‘l bo‘ladi . Har bir o‘quvchi o‘zining fikr- mulohazasini bildiradi.

Guruhlarga quyidagi mavzular bo‘yicha taqdimot qilish topshirig‘i beriladi

1- guruhga :

“ Litosferaning ifloslanishi “

2- guruhga :

“ Atmosferaning ifloslanishi “

3- guruhga :

“ Gidrosferaning ifloslanishi “

Guruhlar o‘zlariga berilgan mavzular bo‘yicha taqdimot qiladilar.

Atrof - muhitni muhofaza qilishning samarali yo‘llari.

1- Atrof muhitni ifloslaydigan korxonalarda bunga yo‘l qo‘ymaslik choralarini ko‘rishdir.

- 2- Ishlab chiqarishda tabiat muhofazasini har tomonlama uddalay oladigan yangi texnologik imkoniyatlardan keng foydalanish , chiqindisiz ishlab chiqarish tizimini joriy qilish.
- 3- Aholi zich yashaydigan hududlarni “ iflos “ ishlab chiqarish tarmoqlaridan xoli qilish.

Darsni mustahkamlash:

“ **Emable**” metodi asosida ; bunga ko‘ra har bir guruhga “ Emable “ metodi ifodalangan varaqalar beriladi. Uning markazidagi muammoga qarab o‘quvchilar o‘z fikr mulohazalarini yoritadilar . O‘quvchilar xulosa bergandan so‘ng atrof –muhitni himoya qilish bo‘yicha o‘z takliflarini kiritadilar.

Guruhlarning yozma bajargan ishlari tekshiriladi va ball beriladi.

Baholash: darsda faol ishtirok etgan o‘quvchilar baholanadi.

Uyga vazifa : 9 – sinf o‘quv atlasidan foydalanib , “ Dunyoning ekologik muammolari “ ni yozuvsiz xaritaga tushirish.

Foydalanilgan adabiyotlar:metodika,darsliklar

Giografiya o ‘qitishda texnologiyalar.

KINDS OF POPULAR SCIENTIFIC ARTICLES 2022
